

Verhaltenswissenschaftliche Ansätze (VwA) im Projektmanagement der GIZ

Verhaltenswissenschaftliche Ansätze (VwA) gewinnen in der Entwicklungszusammenarbeit immer mehr an Bedeutung. Dieses Dokument soll den Begriff der VwA verständlich machen. Außerdem beinhaltet es Vorschläge, wie VwA in das Projektmanagement der GIZ zu integrieren ist. Diese Dokument richtet sich sowohl an AV's als auch an PMI's und Mitarbeiter*innen des FMB.

I. Was sind VwA?

Verhalten ist zentral für VwA. Warum machen Menschen was sie tun? Warum machen sie nicht, was besser zu sein scheint? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt. Dabei sind VwA als Prozess radikal agil und nutzerorientiert. VwA entfalten ihr volles Potential im engen Kontakt mit den Rezipienten von Interventionen und im kontinuierliches co-design von Lösungen entfalten. VwA können aber auch ohne diesen engen Kontakt helfen, nötige Entscheidungen möglichst nutzerorientiert zu treffen.

VwA sind damit eine Variante eines problemgetriebenen, iterativen Herangehen (Problem Driven Iterative Approach, Samji et al., 2018) oder der smart implementation (Kirsch et al., 2017). In diesem Herangehen durchläuft der Ausführende verschiedene Phasen, darunter die Problemdefinition, die Zerlegung des Problems, das kreative Finden von Lösungen, die Implementierung und Evaluation der Lösungen und deren iterativen Modifikation.

Im Vergleich zum PDIA, unterscheiden sich VwA vor allem bei in den Schritten der Problemdefinition und der kreativen Lösungsfindung von anderen Herangehensweisen. Das Ziel ist, sowohl das Problem als auch die Suche nach der Lösung bis auf die Ebene einzelner **Verhaltensweisen** herunterzubrechen. Ein typischer Prozess innerhalb der VwA ist in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1. Illustration des decision-context VwA Ablaufes

Problemdefinition und Dekonstruktion: Hier wird zunächst versucht, das Problem systematisch und auf der Ebene des Verhaltens darzustellen. Hierzu werden die Verhaltensmuster von beteiligte Zielgruppen aufgezeichnet, und Faktoren welche zu jetzigen Verhalten führen analysiert. Wer verhält sich im Moment wie, und warum? Und warum ist das Verhalten problematisch für das Erreichen des Projektziels?

Verhaltensdefinition: Danach werden Zielverhalten definiert. Wer muss sich wie anders verhalten, damit Projektziele erreicht werden? Dabei werden sowohl verschiedene Zielverhaltensweisen verschiedener Zielgruppen als auch deren Zusammenspiel dargestellt (vgl. Abbildung 3).

Verhaltensanalyse: Durch eine Verhaltensanalyse lassen sich dann die Fragen beantworten, warum die Zielgruppe im Moment nicht die Zielverhalten durchführt. Welche Hürden stehen dem Zielverhalten im Weg, welche Faktoren beeinflussen das Verhalten? Durch das Betrachten von Faktoren auf verschiedenen Ebenen (siehe ISM-Model, Abbildung 2) werden Hürden zu dem Zielverhalten und kontextuelle Faktoren des jetzigen Verhaltens analysiert. Diese Faktoren werden mit verschiedenen Methoden untersucht. Zum Beispiel kann eine

Persona oder eine ethnographische Analyse der sozialen Netze dazu dienen zu verstehen, welche Motive und Hürden auf dieser Ebene ein erwünschtes Verhalten beeinflussen.

Abbildung 2. ISM Modell der Verhaltensänderung¹

Design verhaltensbasierter Interventionen: Wenn Hürden und Motivatoren analysiert wurden, kann dann die Phase des Designs der Interventionen beginnen. Diese Phase findet fast immer im co-design statt. Zum einen werden interne Stakeholder einbezogen, welche interne Restriktionen einer Intervention (z.B. was politisch möglich ist oder nicht) kennen. Zum anderen werden, wenn möglich, auch Nutzer in den Prozess integriert. Diese können z.B. Feedback dazu geben, wie gut ihre Bedürfnisse adressiert wurden.

¹ Influencing Behaviours, Moving Beyond the Individual. A user guide to the ISM tool. Andrew Darnton and Jackie Horne. The Scottish Government, Edinburgh, 2013.

II. Elemente der Umsetzung der VwA

Daten. Übergeordnete Ziele, wie zum Beispiel die Stärkung der sozialen Kohäsion oder der Reduktion von Gewalt, in einzelne jetzige und förderliche Verhaltensweisen zu übersetzen ist ein anspruchsvoller Prozess der mit der Problemdefinition einhergeht und vor der Ausarbeitung einer Theory of Change passieren muss. Hierzu benötigt man **verschiedene Arten von Daten**.

Vor allem auf der Ebene einzelner Personen in bestimmten Kontexten sind Daten notwendig. Methoden diese zu erhalten sind beispielsweise teilnehmende Beobachtung, Interviews und Fokusgruppen. Diese Methoden sollten für VwA angepasst sein und eine systematische Analyse möglicher Hürden und Motivatoren von Verhaltensweisen beinhalten.

Besonders fragile Kontexte stellen besondere Herausforderungen an die Datenakquise. Sicherheitsaspekte und sozial erwünschtes Antwortverhalten können es erschweren valide Daten zu erfassen. Digitale Kanäle wie zum Beispiel Facebookkonversationen, Tweets oder Instagramprofilen sowie die Organisation von virtuellen Veranstaltungen können hier eine notwendige Ergänzung sein.

In manchen Situationen ist es in der Tat fast unmöglich, reliabel Daten zu sammeln. Besonders wenn Entscheidungen über Interventionen schnell getroffen werden müssen, ist es manchmal extrem schwierig ein evidenzbasiertes Verständnis des Verhaltens zu haben. Hier ist es trotzdem wichtig, **Annahmen über Verhalten mit Hilfen der VwA sichtbar zu machen**. Zum Beispiel können Personas der Zielgruppe als Perspektivübernahmemethode dienen, womit zumindest das aktuelle Verständnis der Entscheidungsträger über die Zielgruppe und des Zielverhaltens im Detail hervorgebracht werden kann.

Analysemethoden. An komplexen Problemen sind selbstverständlich mehrere Verhaltensweisen und häufig mehrere Zielgruppen beteiligt. Um diese systematisch zu analysieren, sollten für verschiedene relevante Zielgruppen das Verhalten und deren Interaktionen in Kontexten analysiert werden und eine **Interaktionsmatrix** zu erstellen (siehe Abbildung 3 für ein Beispiel).

Abbildung 3. User-journey und Verhalten, sowie Interaktionen vor der Diagnose eines Patienten mit H5N1 Virus bis zur Arzneieinnahme.

Diese Art der Analyse können sowohl „jetzt“ Zustände und somit der Problemdefinition dienen, als auch erwünschte Abläufe (Theory of Change) darstellen. Diese können dann helfen, sich auf bestimmte Zielverhalten zu konzentrieren, und Interventionen zu entwickeln welche diese konkret fördern.

Konkrete Verhaltensweisen zu analysieren folgt dann dem Prinzip der **Hürden- und Motivationsanalyse (Verhaltensanalyse)**, siehe Abbildung 4 für ein Beispiel, und Abbildung 5 für eine Vorlage). Hier werden systematisch benötigte Fähigkeiten, Ressourcen, mögliche Motivatoren als auch Hürden und Interaktionen analysiert. Dies dient der Grundlage, Interventionen zu entwickeln welche systematisch Hürden und Motivatoren adressiert, ohne dabei den Gesamtblick auf das System der Interaktionen zu verlieren.

Abbildung 4. Beispiel einer Verhaltensanalyse

Abbildung 5. Vorlage für eine Verhaltensanalyse

Projektziel:	Zielgruppe:	Zielverhalten:	
Benötigte Fähigkeiten:	Mögliche Motivatoren:	Hürden:	Interaktionen mit: Benötigte Ressourcen:
			User-journey